

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Akbarova Mohichehra Rifatillayevna

English teacher of the department "Social Uzbek language"
at Uzbekistan State Conservatory

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612227>

Аннотация: В статье рассматриваются способы повышения мотивации студентов неязыкового вуза при изучении иностранного языка.

Ключевые слова: мотивация, иностранный язык, студент.

Annotation: The article is discussed the ways to increase the motivation of students of a non-linguistic university when learning a foreign language.

Keywords: motivation, foreign languages, student

Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является развитие коммуникативной компетенции, развитие личности студента, желающей и способной к участию в межкультурном общении на иностранном языке и в дальнейшем способной к самосовершенствованию. Но качество достижения цели зависит, прежде всего, от побуждения индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяет выбор средств и приемов, их упорядочение для достижения цели. Приступая к занятиям иностранным языком, у студентов наблюдается высокая мотивация, однако позднее интерес значительно ослабевает и пропадает у 70 % студентов. Причина видится в следующем. Учение – это познание. Нельзя обязать студента познать что-либо, его можно заинтересовать. Поэтому проблема мотивации является главной на всех этапах обучения иностранным языкам. Существует много способов стимулирования студентов к изучению иностранного языка, преподаватель должен представлять себе весь спектр мотивационных средств и приемов для достижения главной цели обучения иностранному языку.

Применение информационно-коммуникационных технологий. Одной из ключевых компетенций преподавателя является умение применять на занятиях информационные и коммуникационные технологии. Информационно – коммуникационные технологии не только дают возможность идти в ногу со временем, но и делают процесс обучения интересным. Данная технология делает обучение творческим, ориентированным на исследовательскую активность, проблемным,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Использование ИКТ позволяет: обеспечить положительную мотивацию обучения; проводить интегрированные уроки с использованием музыки, анимации; обеспечить высокую степень дифференциации обучения; усовершенствовать контроль знаний; рационально организовывать учебный процесс, повысить эффективность урока; формировать навыки исследовательской деятельности студентов. Немаловажным по значимости является работа с электронными пособиями. Такая работа всегда интересна студентам, когда можно поработать с материалом по различным видам речевой деятельности носителей языка или совершить виртуальное путешествие в его страну, а можно просто проверить свои знания, даёт возможность регулировать предъявление учебных заданий по степени трудности. Каждый преподаватель использует на своих занятиях интерактивные презентации и видеосюжеты. Они содержат задания в виде вопросов, игр, кроссвордов, а также используются как средство наглядности и результат проектной деятельности. Ещё одна возможность сделать занятие необычно познавательным – это использовать виртуальные экскурсии. Достоинствами компьютерной презентации является то, что она позволяет работать с большим числом таблиц и схем, позволяет всем участникам принимать участие в диспутах с речевыми опорами. Студент не только воспринимает информацию, но и быстрее запоминает, когда видит ее на экране. Одна из возможностей унифицировать учебный процесс – это использование электронных тестов. Интернет предлагает множество полезных ресурсов для работы с аутентичным материалом, который можно адаптировать к конкретным учебным задачам урока. Электронные тесты можно использовать как при введении, так и закреплении материала.

Сетевое общение. На сайтах для преподавателей иностранных языков

имеются сайты переписки с зарубежными сверстниками, где заинтересованные студенты могут завести друзей по переписке. Это хорошая возможность практиковаться в иностранном языке, совершенствовать свои языковые навыки. Необходимо активизировать студентов по привлечению к работе в учебных блогах, сетевых конкурсах и дистанционных олимпиадах и проектах. Такой вид работы будет способствовать активизации познавательного интереса,

ITALY

ITALY

развивать творческие способности, учить ориентироваться в огромном информационном пространстве.

Встречи и дискуссии с носителями языка. Встречи и дискуссии с носителями языка – еще один стимул, который повышает интерес студентов к изучению иностранного языка. Во время дискуссий есть возможность попрактиковаться в устной речи с носителями языка и развивать навыки аудирования, а также реально оценить свой уровень языка, что заставляет многих приступить к углублению своих знаний иностранного языка. Для тех студентов, которые уже владеют устной речью, есть возможность развивать умение четкого и ясного выражения своей мысли и аргументированного отстаивания своей точки зрения в дискуссии. В ходе дискуссии студенты не только приобретают опыт общения с носителями языка, но и преодолевают психологический барьер, возникающий при первом общении с иностранцами.

Создание благоприятной атмосферы на занятии. Создание мотивации к изучению иностранного языка и к общению невозможно без создания доброжелательной атмосферы. На занятиях необходимо создавать ситуации успеха. Важно воспитывать в студентах веру в собственные силы.

Список использованной литературы:

1. Хеккаузен Х. Мотивация и деятельности.– М: Просвещение, 2010
2. Леонтьев А.Н. Психология и педагогика мышления.– М., Изд. «Совершенство», 1997.– 256 с.
3. Маркова А.К. и др. Мотивация учения и её воспитание у школьников/ Орлов А.Б. Фридман Л.М.– М: Педагогика, 2003
4. Маслоу А. Мотивация и личность: Пер. с англ.– СПб: Евразия, 2009
5. Хамедова Т.Н. К проблеме формирования мотивации изучения иностранных языков у студентов неязыковых специальностей, ОГАУ, e-mail rambler.ru.
6. Вернер В. Теория мотивации, Пер с англ. – Журнал образовательной психологии
7. Kegan R. The evolving self: Problem and process in human development. – Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2012
8. Зайцева С.Е. Формирование мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей, МИСиС, г. Москва, кафедра Русского и иностранных языков и литературы Национального исследовательского технологического университета

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

9. Логинова А.В., Отбанов Н.А. , Способы повышения мотивации студентов к изучению ин.языка//Молодой учёный.- 2015, № 11.- С. 1395 - 1397

